

COMPOSTERO INTELIGENTE PARA EL MANEJO SOSTENIBLE DE DESECHOS ORGÁNICOS EN ZONAS URBANAS.

M. Zambrano¹, J. Guanda², D. Josué³, A. Reyes⁴, P. Carlos⁵, K. Rivera⁶ Universidad Dr. José Gregorio Hernández¹⁻⁶.
Maracaibo, Venezuela¹⁻⁶, mariazambrano345@ujgh.edu.ve¹, joseguanda778@ujgh.edu.ve²,
josuedelgado566@ujgh.edu.ve³, anthonyreyes841@ujgh.edu.ve⁴, carlosperez629@ujgh.edu.ve⁵,
karolinerivera189@ujgh.edu.ve⁶

Resumen— Este artículo presenta la investigación basada en la propuesta de diseño de un sistema de compostero inteligente, automatizado y monitoreado remotamente mediante el Internet de las Cosas (IoT), con un enfoque en la sostenibilidad y la promoción de la economía circular. La investigación se basa en una revisión documental de los fundamentos teóricos y prácticos para la creación y mantenimiento de los composteros aeróbicos, se describe sus fases biológicas y los parámetros fisicoquímicos adecuados para un proceso eficiente. Paralelamente, se fundamenta en los conceptos de la arquitectura del ecosistema IoT. La metodología utilizada es el Proceso Unificado de Rational (RUP), seleccionada por su capacidad para gestionar la complejidad de integrar componentes de hardware y software. Mediante la aplicación de RUP, se definieron formalmente los requisitos funcionales, como la agitación automática y el monitoreo remoto, y los no funcionales, como la robustez, la seguridad y el uso prioritario de materiales reciclados. La conceptualización del prototipo físico, que reutiliza un motor AC universal, pipas metálicas de 200L y un sistema de agitación interno basado en un tornillo sin fin, son parte de los resultados obtenidos durante esta etapa de diseño. Finalmente, se define la arquitectura electrónica, simulada en Wokwi, centrada en el microcontrolador ESP-32 para la adquisición de datos de sensores ambientales, que alimenta la base de datos para la aplicación web de gestión.

Palabras clave— Automatización, Compostaje, ESP-32, Internet de las Cosas (IoT), Monitoreo.

Abstract-- This article presents the design proposal for a smart composter system, automated and remotely monitored via the Internet of Things (IoT), with a focus on sustainability and the promotion of the circular economy. The research is grounded in a literature review of the theoretical foundations of aerobic composting, describing its biological phases and the appropriate physicochemical parameters for an efficient process. Concurrently, it is based on the architectural concepts of the IoT ecosystem. The methodology used is the Rational Unified Process (RUP), selected for its capacity to manage the complexity of integrating hardware and software components. Through the application of RUP, functional requirements, such as automatic agitation and remote monitoring, and non-functional requirements, such as robustness, security, and the prioritized use of recycled materials, were formally defined. The conceptualization of the physical prototype which reuses a universal AC motor, 200L metal drums, and an internal worm screw-based agitation system is part of the results obtained during this design phase. Finally, the electronic architecture is defined, simulated in Wokwi and centered on the ESP-32 microcontroller for environmental sensor data acquisition, along with the complete database modeling for the management web application.

Keywords— Automation, Composting, ESP-32, Internet of Things (IoT), Monitoring.

I. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, para las ciudades modernas, la administración de residuos sólidos orgánicos supone un reto, ya que su acumulación ocasiona problemas de

contaminación ambiental y salud pública. El compostaje brinda una solución sostenible al transformar estos residuos en fertilizante de buena calidad. No obstante, su uso en casas urbanas es restringido a causa de la escasez de espacio y la dificultad para controlar variables fisicoquímicas críticas como la humedad y la temperatura, cuyo control inadecuado puede causar mal olor o detener el proceso.

Para sobrepasar estos obstáculos, este artículo presenta la propuesta de diseño de un sistema de compostero inteligente, automatizado y con monitoreo remoto haciendo uso de la tecnología emergente el Internet de las Cosas (IoT), con un enfoque en la sostenibilidad y la promoción de la economía circular. La investigación se sustenta en los fundamentos teóricos del compostaje aeróbico y los conceptos de la arquitectura del ecosistema IoT. La metodología utilizada para gestionar la complejidad de integrar los componentes de hardware y software es el Proceso Unificado de Rational (RUP). Mediante la aplicación de RUP, se definieron formalmente los requisitos funcionales, como la agitación automática y el monitoreo remoto, y los no funcionales, como la robustez, la seguridad y el uso prioritario de materiales reciclados.

El objetivo es comprobar un modelo digital que automatice el monitoreo del procedimiento de compostaje. Este trabajo detalla la conceptualización del prototipo físico, que reutiliza un motor AC universal y pipas metálicas de 200L, y define la arquitectura electrónica simulada en Wokwi, centrada en el microcontrolador ESP-32. Este planteamiento posibilita validar y optimizar la arquitectura del sistema antes de su implementación física, estableciendo una base técnica robusta para un dispositivo inteligente y funcional.

A. Justificación

El manejo inadecuado de residuos orgánicos en zonas urbanas genera problemas ambientales como contaminación, malos olores y emisiones de gases de efecto invernadero. Este proyecto propone un compostero inteligente que utiliza tecnologías IoT para mejorar el control y eficiencia del proceso de compostaje, permitiendo su aplicación práctica a pequeña escala en hogares urbanos. La solución contribuye a la reducción de residuos enviados a vertederos, promueve la economía circular y sensibiliza a la población sobre prácticas sostenibles. Además, la automatización y monitoreo remoto facilitan la operación y reduce la necesidad de intervenciones manuales constantes, optimizando recursos y tiempo.

A. Objetivos y propósitos

1) Objetivo General

Desarrollar un sistema de compostero inteligente, automatizado y monitoreado remotamente mediante tecnologías IoT, que permita optimizar el proceso de compostaje en zonas urbanas, promoviendo la sostenibilidad y la economía circular.

2) Objetivos Específicos

- Diseñar y construir un prototipo funcional de compostero con sensores para monitoreo de parámetros físico-químicos críticos.
- Implementar un sistema de comunicación y control remoto basado en IoT para la gestión y seguimiento del proceso.
- Validar la eficiencia del compostero inteligente mediante pruebas experimentales y simulación.
- Fomentar la conciencia ambiental y el manejo sostenible de residuos orgánicos domiciliarios.

II. MARCO TEÓRICO

El marco teórico está compuesto por las bases teóricas y físicas que fundamentan esta investigación. Según Arias [1], es el producto de la revisión documental-bibliográfica y consiste en una

recopilación de conceptos y definiciones de diversos autores que sirven como base para la investigación.

Esta investigación se enmarca en la modalidad de Investigación Proyectiva, también denominada "Proyecto Factible". Arias [1] la define como la elaboración de una propuesta, plan, programa o modelo que sirva como solución a un problema práctico. Esta definición coincide directamente con el objetivo del trabajo: diseñar un prototipo funcional de compostero inteligente para el manejo sostenible de desechos orgánicos en zonas urbanas.

La propuesta surge a partir de un diagnóstico y revisión del estado actual de la problemática, lo que permite delimitar el problema sobre el cual se desarrollará una solución tecnológica factible y sostenible. Esta solución será probada y validada mediante experimentos para obtener un producto óptimo para su implementación. El proceso comprende cuatro fases principales: diagnóstico, fundamentación teórica, elaboración de la propuesta y evaluación preliminar de factibilidad.

En cuanto al alcance, el diagnóstico y la fundamentación teórica se enfocan en un análisis descriptivo, definido por Sampieri [2] como la especificación de las propiedades, características y perfiles de personas, procesos o fenómenos. Esta etapa fue clave para detallar las fases biológicas y los parámetros fisicoquímicos del compostaje, así como para establecer la arquitectura conceptual del ecosistema IoT.

Aunque la investigación general es proyectiva, la etapa específica de construcción del software adopta la metodología de desarrollo Proceso Unificado de Rational (RUP), por su capacidad para manejar sistemas complejos, entrelaza con la metodología V para el diseño del Hardware

A. Antecedentes

Esta propuesta se sustenta en dos pilares: la teoría del compostaje y la tecnología del Internet de las Cosas (IoT), además de trabajos previos que integran ambas áreas en sistemas inteligentes.

Diversos estudios recientes respaldan la construcción de composteros inteligentes. García Dávila et al. (2024) evaluaron las propiedades fisicoquímicas de la composta producida por un dispositivo inteligente, validando la calidad y reduciendo el tiempo del proceso. Sepúlveda-Cisneros et al. (2021) desarrollaron un sistema embebido para un compostero doméstico inteligente, similar al núcleo electrónico de esta propuesta con ESP-32. Ortiz Marín et al. (2025) exploraron la integración de composteros inteligentes con aplicaciones móviles y modelos de economía circular, demostrando la gestión efectiva de residuos orgánicos domiciliarios.

Este trabajo se sitúa en la intersección de estas áreas, aplicando arquitectura IoT para automatizar y gestionar el compostaje. A diferencia de trabajos enfocados solo en producto final o hardware, esta propuesta aborda simultáneamente la sostenibilidad de materiales, la arquitectura IoT y el desarrollo de software con metodología RUP y para el desarrollo del Hardware la metodología en V.

B. Bases teóricas

1) Compostaje

Para Bohórquez [3] el compostaje consiste en la transformación aerobia de la materia orgánica por parte de diferentes tipos de agentes microbianos como bacterias y hongos. Mientras que Román [4] define como compostaje a la mezcla de materia orgánica en descomposición en condiciones aeróbicas que se emplea para mejorar la estructura del suelo y proporcionar nutrientes.

A través de este método, desechos como restos de cocina, hojas y recortes de jardín son transformados por la acción de una diversa comunidad de microorganismos. El objetivo principal es acelerar el ciclo natural de la descomposición para obtener, en un tiempo relativamente corto, un producto estable y de alto valor para los suelos, conocido comúnmente como compost.

Para que el proceso sea eficiente, es fundamental mantener un equilibrio de cuatro elementos clave: los materiales, la humedad, la aireación y la temperatura.

Se requiere una mezcla balanceada de residuos ricos en carbono (materiales "secos" como hojas secas o cartón) y nitrógeno (materiales "húmedos" como restos de frutas y verduras). Este balance es el combustible que alimenta la actividad microbiana responsable de la transformación de los desechos orgánicos. El resultado final de este proceso es el compost, un material oscuro, de textura terrosa y con un olor agradable a tierra de bosque. Este producto final es un excelente acondicionador de suelos y abono orgánico. Al ser incorporado en la tierra, mejora su estructura, aumenta la capacidad de retención de agua y nutrientes, y fomenta un ecosistema de suelo saludable. De esta manera, el compostaje cierra el ciclo de la materia orgánica, devolviendo valiosos nutrientes a la tierra de forma sostenible.

2) *Proceso de Compostaje*

El proceso de compostaje se divide en cuatro periodos, en los que se le presta atención a la evolución de la temperatura, el primer periodo se conoce como Mesolítico que es cuando la masa vegetal está a temperatura ambiente y los microorganismos mesófilos se multiplican rápidamente, permitiendo actividad metabólica que hace que la temperatura se eleve y se producen ácidos orgánicos que hacen bajar el pH.

El segundo periodo es el Termofílico, donde se alcanza una temperatura de 40 °C, los microorganismos termófilos actúan transformando el nitrógeno en amoníaco y el pH del medio se hace alcalino. A los 60 °C estos hongos termófilos desaparecen y aparecen las bacterias esporígenas y actinomicetos. Estos microorganismos son los encargados de descomponer las ceras, proteínas y hemicelulosas.

La temperatura comienza a descender en el tercer periodo conocido como el de enfriamiento, la temperatura es menor de 60 °C, reaparecen los hongos termófilos que invaden el mantillo y descomponen la celulosa. Al bajar de 40 °C los mesófilos también reinician su actividad y el pH del medio desciende ligeramente, finalmente el último periodo es el de maduración, requiere meses a temperatura ambiente,

durante los cuales se producen reacciones secundarias de condensación y polimerización del humus.

3) *Rangos óptimos para un compostero*

Para asegurar un proceso de compostaje óptimo, es crucial monitorear variables ambientales específicas, en cuanto a temperatura, que se considera el indicador más importante de la actividad microbiana, su rango se define de acuerdo a los periodos, en la fase termofílica debe estar entre 40 y 65 °C, el calor generado elimina patógenos y por lo tanto se acelera la descomposición.

En cuanto a la humedad, se debe entender que los microorganismos necesitan un ambiente húmedo para vivir y descomponer la materia, por tanto el nivel de humedad ideal se sitúa entre el 40% y el 60%. Valores muy bajos detienen el proceso, mientras que un exceso puede desplazar el oxígeno y causar putrefacción.

El Potencial de Hidrógeno (pH) es el nivel de acidez o alcalinidad, este influye en la actividad microbiana, en la primera fase suele descender, para luego estabilizarse en un rango neutro entre 6.5 y 8.0; Al mismo tiempo el compostaje es un proceso aeróbico, requiere de la presencia de oxígeno, por lo que debe existir buena concentración de oxígeno, que suele conseguirse al momento de mezclar el compost.

4) *Internet of Things(IoT)*

Existe un mundo no tangible en donde cada objeto de la vida real puede tener su propio espacio, este mundo está en la nube y se comunica a través del internet, sea un animal, planta u objeto, tal como nos dice Latorre [5] La IoT se refiere a la interconexión en red de todos los objetos cotidianos, que a menudo están equipados con algún tipo de inteligencia, seguidamente conseguimos la definición de Rose [6] la conectividad de red y la capacidad de cómputo se extienden a objetos, sensores y artículos de uso diario que habitualmente no se consideran computadoras, permitiendo que estos dispositivos generen, intercambien y consuman datos con una mínima intervención humana.

La IoT busca disminuir la interacción humana con los objetos. En rasgos generales la visión de la IoT es alcanzar la mayor cantidad de dispositivos posibles, permitiendo que podemos monitorear en todo momento el estado de nuestros equipos

5) Ecosistema IoT

El Ecosistema del Internet de las Cosas (IoT) se define como un sistema sociotécnico, complejo y dinámico, cuya funcionalidad primordial es trasladar la información capturada del entorno físico a la esfera digital para su análisis y actuación automatizada. Este ecosistema opera a través de una cadena de valor de datos compuesta por capas interdependientes que, que son capaces de conectar el extremo del hardware con el usuario tal como se muestra en Fig.1.

Fig. 1. Ecosistema del internet de las cosas

En primer lugar se encuentra que los dispositivos de Hardware que por lo general son los Sensores, los cuales realizan la recolección inicial de datos sensibles como la temperatura o humedad, estos deben estar conectados a través de cualquier tecnología de red como puede ser el Internet, lo que permite la transferencia de datos a un servidor, en medio de esta comunicación debemos mencionar lo que dice Gallardo *et al.* [7] los sensores y actuadores requieren de dispositivos de interfaz o de interconexión hacia los sistemas de redes o telecomunicaciones, a estos dispositivos se les conoce como pasarelas, gateways o driversen.

Continuamente se transforman estos datos en información útil, que suele ser guarda en una base de datos, y es posteriormente es usado por plataformas y

aplicaciones [7] realiza la gestión del ciclo de vida de los dispositivos, la recopilación, extracción y procesamiento de los datos, a fin de darles sentido y poder interpretarlos para facilitar la toma de decisiones, al mismo tiempo el ecosistema puede incluir tecnologías como Big Data y Análisis en concordancia con Latorre *et al.* [5]. Las plataformas IoT modernas emplean algoritmos avanzados de procesamiento de datos para manejar grandes volúmenes de información, asegurando un análisis eficiente y preciso, ultima parte de ecosistema.

III. MATERIALES Y TECNOLOGÍAS

A. Materiales y simulador para el dispositivo(Hardware)

Se desea que los materiales usados tanto para el prototipo como para el resultado final sean amigables con el planeta tierra y de fácil acceso, con este fin se hace referencia a materiales que se puedan obtener de segunda mano o a través del reciclar.

1) Pipas de metal

Un material ideal por su abundancia y disponibilidad en el mercado de segunda mano, debido a su uso en el producción de petróleo en Venezuela, estas pipas metálicas de 200 litros (o 55 galones), cuando cumplen con sus periodo de vida útil para la industria, son vendida a un muy bajo costo, al darle una segunda utilidad a este articulo reduciremos la huella del carbono proveniente de la realización de las mismas.

En cuanto a su descripción técnica poseen una capacidad normal de 55 galones y máxima de 57,66 galones, el material con el que están hechas es de acero de carbono, su densidad es de 7.85 g/cm³, su espesor es de 0.9mm, diámetro de 585mm y una altura de 891mm. Las pipas metálicas son robustas y duraderas, ideal para soporte de humedad, peso y agitación, estas tiene un recubrimiento epóxica que le permite resistir sustancias y líquidos, al mismo tiempo cuenta es un es un buen conductor y retenedor de calor.

Fig. 2. Barril de metal de petróleo desgastado

Fig. 4. Tornillo sin fin (Huesillo Helicoidal)

2) Motor Universal AC (de Corriente Alterna):

Al igual que las pipas este se puede encontrar en el mercado de segunda mano, suele ser usado en electrodoméstico como lavadoras, en cuanto a su descripción técnica suele tener un peso alrededor de 3.65 kg, 127V 50/60Hz, 244W, 3.6A, 4 Poles, 48uF y cuenta con dimensiones de flecha: 12mm y longitud: 25.4mm, en la fig.3 se muestra un motor de ejemplo. Seleccionado por su alto torque, necesario para la agitación de material denso y húmedo.

Fig. 3. Motor AC de lavadora

3) Tornillo sin fin

Este dispositivo transmite el movimiento entre ejes que son perpendiculares entre sí, mediante un sistema de dos piezas: el «tornillo» (con dentado helicoidal), y un engranaje circular denominado «corona», para este diseño se hará uso de un diseño de tornillo sin fin helicoidal con corte, de paso estándar el cual permite la acción mezcla y agitación del producto. El material para realizar el mismo será acero inoxidable para evitar la corrosión, el acero a usar debe ser adquirido a través de ventas informales de chatarra, en la Fig.4 se muestra un ejemplo de tornillo sin fin estándar.

Para la realización del eje agitador, se debe tener una barra de acero solida con medidas aproximadas de 2.5 a 5 cm esto depende explícitamente de la longitud del barril y la cantidad de compost, se puede obtener varillas de transmisiones usadas o de maquinarias viejas, este debe estar recto y con longitudes que sobresalgan a la pipa. En cuanto a la Hélice mezcladora se puede usar acero inoxidable, Su diseño helicoidal debe ser continuo y bien soldado al eje de acero. La hélice puede ser fabricada cortando discos de chapa y dándoles la forma adecuada, o usando flejes enrollados.

4) Sistema de cadena y piñones

Al usar un motor de AC como el de lavadoras obtenemos un alto torque lo que se resume en mucha velocidad, con el fin de que la transmisión de potencia y movimiento sea más controlada y eficiente se debe realizar un sistema de engranajes y cadenas, parecido al de una motocicleta, como podemos observar en el diagrama que se muestra en la Fig.5.

Fig. 5. Diagrama conceptual del sistema de engranaje

Un sistema de engranajes y cadena, similar al de una motocicleta, es muy robusto y eficiente para transmitir potencia y reducir la velocidad con alto torque, este va estar compuesto de un piñón motriz, que puede ser conseguido de motocicleta usada, un piñón movido que puede ser del eje trasero de un mochilota o de bicicleta y una cadena que debe ser adecuada a los piñones.

5) Fusion 360

Para el diseño del hardware del compostero inteligente se utilizó Fusion 360, una plataforma CAD desarrollada por Autodesk. Esta herramienta permitió crear modelos 3D detallados de las partes mecánicas y carcasas para los componentes electrónicos, facilitando la visualización y ajuste del diseño en un entorno virtual.

Fusion 360 también permite preparar los diseños para posteriores procesos de fabricación digital, como la impresión 3D o mecanizado CNC, apoyando el desarrollo eficiente del prototipo físico.

B. Dispositivos y simuladores para el Diseño Eléctrico

1) Simulador Wokwi

Para la simulación a nivel eléctrico, se utilizó el programa Wokwi, el cual es un simulador online y gratuito que permite a los usuarios crear y probar circuitos electrónicos que incorporen dispositivos como Arduino, ESP32 o similar. Una de las principales ventajas de Wokwi es que permite realizar pruebas en tiempo real de forma sencilla visualizando cómo se comporta el circuito ante diferentes condiciones.

Wokwi cuenta con una herramienta de medición que permite verificar el valor de las señales en diferentes puntos del circuito. La librería de Wokwi cuenta con una amplia variedad de componentes electrónicos que se pueden utilizar en la creación de los circuitos (como resistencias, capacitores, diodos, transistores, LED, o TFT). Precisamente uno de los

puntos fuertes de Wokwi es que es capaz de simular aspectos gráficos como tiras LED y pantallas TFT, lo que puede ser de gran utilidad para probar y desarrollar proyectos que involucren este tipo de dispositivos.

2) Micro controlador ESP-32

Para el control del compostero se utilizó el microcontrolador ESP-32, es un micro que integra CPU, memoria RAM volátil y no volátil (Para el programa) y varios dispositivos de I/O (Entrada y salida) en un chip único, además de dispositivos de comunicaciones variados, que podemos emplear para recibir y enviar información al exterior, las capacidades que tiene se han detallado en la tabla1.

TABLA I
CAPACIDAD DEL MICROCONTROLADOR ESP-32

Categoría de Capacidad	Funciones específicas
Procesamiento de señales	Recibir señales digitales, enviar señales digitales, recibir señales analógicas, enviar señales analógicas.
Capacidad de Detección	<ul style="list-style-type: none"> • Detectar variaciones de capacidad (Pines táctiles). • Medir la temperatura ambiente (Sensor interno)
Comunicación Cableada	Buses IC integrados, Buses SPI integrados, Puertas UART programables.
Comunicación Inalámbrica	Conectividad Wifi integrada.

3) Sensores y actuadores

Para el desarrollo de cualquier proyecto basado en IoT es necesario contar con dispositivos que sea capaces de abstraer las variables físicas como

temperatura a señales eléctricas que pueda comprender el computador, [7] se les llama sensores a aquellos transductores que transforman variables físicas en variables eléctricas que son más fáciles de manipular mediante nuestros dispositivos electrónicos IoT actuales.

En primer lugar debemos conocer la temperatura y humedad del compostero, para ello en el mercado se encuentra el DHT11 permite medir las dos variables al mismo tiempo, su costo es bajo, el mismo trabaja con un rango de medición de temperatura de 0 a 50 °C con precisión de ± 2.0 °C y un rango de humedad de 20% a 90% RH con precisión de 4% RH.

Por otro lado se requiere un sensor de pH, en la actualidad existe una gran variedad, pero uno de los más recomendados para usar en modelados es PH-4502C, su rango de medición es de medición típico de 0 a 14 pH es usado en compañía de una sonda de PH.

En cuanto a la medición de oxígeno, se puede optar por un sensor que mida la calidad de aire, como el BME680, este es económico, no miden directamente la concentración de oxígeno en porcentaje, sino la presencia de gases que pueden indicar una mala aeración.

Además se estará usando un ser de ultrasonido HC-SRO4 es un sensor de distancias por ultrasonidos capaz de detectar objetos y calcular la distancia a la que se encuentra en un rango de 2 a 450 cm. El sensor funciona por ultrasonidos y contiene toda la electrónica encargada de hacer la medición.

IV. DESARROLLO

A. Metodología RUP y Modelo V

Dada la complejidad de integrar un dispositivo físico el compostero inteligente con su software embebido y la aplicación web de gestión, se adoptó un enfoque metodológico híbrido que combina el Proceso Unificado de Rational (RUP) y el Modelo en V.

El ciclo de vida del software, que incluye el desarrollo del firmware para el microcontrolador ESP-32 y la aplicación web, se gestionó mediante RUP. Esta metodología iterativa e incremental ofrece un marco estructurado que facilita la gestión de riesgos y la colaboración entre equipos.

En paralelo, el diseño electrónico y la integración de los componentes físicos siguieron el Modelo en V, estándar para sistemas embebidos que asegura la trazabilidad y calidad, al vincular las fases de diseño con sus correspondientes fases de validación y pruebas.

La sincronización entre ambas metodologías se estableció a través del mapeo de ciclos. La fase de diseño en el Modelo en V coincide con la definición de requisitos y el diseño arquitectónico, que comprende la selección de hardware como el ESP-32, sensores, motor AC y relés; estas actividades corresponden a la fase de Elaboración en RUP.

La etapa de implementación se realizó mediante la simulación del circuito en la plataforma Wokwi, aportando un entorno virtual para la validación temprana del software desarrollado bajo RUP. Finalmente, la fase de validación del Modelo en V incluye pruebas unitarias para sensores individuales, pruebas de integración para la comunicación entre el ESP-32 y los sensores, y pruebas del sistema completo para el prototipo, con las cuales se verifican los entregables funcionales definidos en RUP.

B. Requisitos del sistema

Al momento de desarrollar cualquier solución tecnológica es necesario formalizar los requisitos que tendrá el sistema en el caso de este artículo se debe delimitar los requisitos a nivel de hardware como de software, dicho documento plantea los detalles que debe tener el sistema y el hardware para que sea funcional y útil.

Según Pericherla (2025) [8], la correcta organización y definición de los requisitos permite estructurar el desarrollo en categorías que abarcan la adquisición de datos, el análisis y control, la gestión del sistema y la

interfaz con el usuario. Esto facilita identificar las necesidades específicas de cada componente y asegurar que el sistema IoT funcione de forma coordinada.

1) Requisitos de Recopilación de Datos

- (RF) El sistema debe medir las variables de temperatura, humedad, concentración de oxígeno y cantidad de material.
- (RNF) Los sensores deben enviar la información en un intervalo de 10 a 15 minutos.
- (RNF) Los componentes electrónicos deben estar protegidos contra la humedad, garantizando la integridad de la medición.

2) Requisitos de Análisis de Datos y Control

- (RF) El sistema debe accionar automáticamente el riego o el mezclado según los datos medidos.
- (RF) Debe controlar el nivel de humedad manteniéndolo entre el 40% y el 60%.
- (RF) Debe controlar el nivel de oxígeno para activar ciclos de agitación cuando los niveles estén por debajo del umbral.
- (RNF) El motor debe realizar ciclos de mezclado bidireccionales para mantener la homogeneidad del contenido.

3) Requisitos de Gestión del Sistema

- (RF) El sistema debe permitir la incorporación manual de residuos orgánicos mediante una compuerta de fácil acceso y sellado hermético.
- (RF) El mezclado de residuos debe realizarse de forma automática mediante un sistema integrado.
- (RF) Debe facilitar la extracción segura y eficiente del compost maduro.
- (RNF) El sistema de agitación debe soportar una carga máxima de 200 L sin sobrecargar el motor ni caer por debajo de las RPM mínimas establecidas.

- (RNF) El consumo energético del motor debe ser monitoreado y optimizado.
- (RNF) Las salidas del sistema deben estar herméticamente selladas para evitar la fuga de olores.

4) Requisitos de Seguridad e Interfaz de Usuario

- (RF) El dispositivo debe contar con una pantalla LCD para visualización del estado actual.
- (RF) El sistema debe incluir una aplicación web que permita recibir notificaciones y alarmas relacionadas al estado del compostero.
- (RF) La aplicación debe permitir al usuario realizar acciones manuales cuando sea necesario.
- (RNF) El sistema debe contar con un botón de emergencia manual para apagado completo inmediato.
- (RNF) El motor y sus engranajes deben estar cubiertos y protegidos para evitar acceso fácil por parte del usuario.
- (RNF) La interfaz debe ser intuitiva y de fácil comprensión para usuarios sin conocimientos técnicos.
- (RNF) En la construcción se priorizó el uso de materiales provenientes de economía circular, como reciclaje o renovación.

C. Identificación de los actores

En cuantos a los actores que interaccionan con el sistema se identifican tres, en primer lugar se encuentra el usuario que es operador directo del compostero, tiene acceso a la aplicación en donde puede monitorear y realizar operaciones básicas en los composteros asignados a su cargo, este no tiene restricciones en cuanto al número de composteros con los que puede interactuar.

El segundo actor es el administrador sus privilegios son de alto nivel, su función es supervisar todos los compostero, gestionar los usuarios, configurar parámetros globales y mejorar el rendimiento del sistema.

Y por último el sistema de compostero haciendo referencia al dispositivo físico, el cual tiene interacción directa con la aplicación a través de la tarjeta de comunicación que tiene integrada, comunicando los parámetros importantes.

D. Artefactos UML

1) Casos de uso y Diagrama de flujo

La metodología RUP propone una serie de artefactos los cuales permiten el desarrollo de manera ordenada y eficiente, haciendo uso del el lenguaje UML, para Booch *et al.* [9Samp], el UML permite captar información sobre la estructura estática y dinámica de un sistema, en donde la estructura estática proporciona información sobre los objetos que intervienen en determinado proceso y las relaciones que existen entre ellos, y la estructura dinámica define el comportamiento de los objetos a lo largo del tiempo que los interactúan hasta llegar a sus objetivos.

La selección de dichos artefactos depende del producto y el tiempo para el desarrollo, en este caso se presenta un caso de uso general en la Fig. 6 que permiten comprender y visualizar las actividades, dota de una visión panorámica que ayuda a entender la relación entre los actores y la aplicación de gestión de compostaje.

Fig. 6. Diagrama caso de uso general

Continúenme se muestra en la Fig.7 un diagrama de flujo de nivel 1 el cual descompone el "Sistema de Gestión de Compostero" en sus procesos principales, mostrando cómo los datos son almacenados, permite visualizar la lógica que sigue todo el sistema desde la recolección de información hasta las acciones pertinentes.

Fig. 7. Diagrama de flujo nivel 1

2) Modelo Entidad Relación (ER) y Modelo Relacional

Podemos entender que la base de datos es aquella herramienta en la cual se recopila y se organiza la información que permite el funcionamiento de la aplicación, siendo en definitiva la base primordial de este proyecto, para obtener la base de datos se desarrollan dos tipos de modelos, como vemos en la Fig.8

Fig. 8. Diagrama para la creación de base de datos.

El primero modelo al que hacemos referencia es Modelo Entidad Relación, que propone un marco conceptual, en donde se define claramente las entidades, conjunto a sus atributos y la relación que comparten entre sí, como lo podemos ver en la Fig.9.

Fig. 9. Modelo Entidad Relación (ER).

Posteriormente, el Modelo Relacional se refiere a un diagrama que usa tablas (llamadas "relaciones") compuestas de filas (registros) y columnas (campos), tal como se muestra en la Fig.10. El Modelo Relacional es la lógica detrás de la base de datos, en donde se guardan todos los datos de recolección de los sensores.

Fig. 10. Modelo Relacional.

V. DISEÑO TÉCNICO

Esta sección describe de forma resumida la arquitectura electrónica y el firmware del compostero inteligente. Se explican los componentes principales, como el microcontrolador ESP-32, sensores y actuadores, y cómo se conectan para cumplir con los requisitos del sistema. También se menciona la simulación del circuito en Wokwi como método de validación previa. Por último, se presenta la estructura modular del firmware, que gestiona la adquisición de datos, el control automático y la comunicación con la

aplicación web, garantizando el correcto funcionamiento y la respuesta eficiente del sistema.

A. Diseño de Arquitectura Electrónica

1) Bloques Funcionales del Hardware

El diagrama de bloques es una herramienta esencial en la ingeniería de sistemas embebidos e IoT para representar la arquitectura funcional de un dispositivo, facilitando la visualización de la interconexión de componentes y el flujo de información y energía.

Fig. 11. Diagrama de Bloques del sistema

En la fig. 10 se presenta la arquitectura del Compostero Inteligente, la cual se organiza en tres bloques funcionales principales:

- **Adquisición de Datos:** Sensores (DHT11, PH-4502C, HC-SRO4) que recogen variables críticas.
- **Procesamiento y Control:** El Microcontrolador ESP-32 centraliza la lógica, procesa los datos de los sensores, toma decisiones de control (como accionar el riego o la mezcla) y gestiona la comunicación remota con el Servidor.
- **Actuación Física:** Las Salidas de Potencia ejecutan las acciones físicas sobre el sistema, controlando el motor para la agitación y los relés para el sistema de riego.

El diagrama también sintetiza la interacción remota: el Servidor gestiona las Lecturas y recibe Comandos del Usuario (a través de la aplicación web), quien, a su vez,

recibe Notificaciones y Alarmas. Finalmente, se ilustra el ciclo de la materia (ingreso de Desechos Orgánicos y extracción del Compost), confirmando la funcionalidad esencial del sistema. Este enfoque modular facilita el análisis de la arquitectura y la trazabilidad de los requisitos funcionales

3) Esquemático del Circuito (Simulación en Wokwi):

La simulación del circuito electrónico en Wokwi tiene un papel fundamental como etapa de verificación en el vértice del Modelo en V, ya que permite probar y ajustar el firmware antes de proceder con la fabricación del prototipo físico.

En la Fig. 12 se presenta el diagrama de simulación en Wokwi, modelando el sistema alrededor del microcontrolador ESP-32 DevKit C V4 e integrando los principales bloques funcionales de adquisición de datos y actuación. Los sensores como el DHT22 (temperatura/humedad), HC-SR04 (distancia) y potenciómetros (simulando pH y humedad del suelo) se conectan tanto a pines digitales (D5, D18, D15) como analógicos (GPIO34, GPIO35) del ESP-32, permitiendo generar y leer señales representativas de las variables monitoreadas en el compostero.

Fig. 12. Diseño de circuito en Wokwi

Para la actuación, el sistema utiliza módulos de relé conectados a pines digitales (D26, D27) del microcontrolador ESP-32, simulando el control sobre

la bomba de riego y el agitador, con la alimentación representada por fuentes virtuales (3V3, 5V, GND). El uso de potenciómetros permite simular parámetros físicos, como pH y humedad del suelo, cuya sensorica específica no está disponible en el entorno de simulación; al variar el potenciómetro, se genera una señal analógica que el firmware interpreta para la activación de los relés.

Los relés cumplen la función de aislar el microcontrolador de bajo voltaje respecto a los equipos de potencia simulados, posibilitando probar la lógica de control programada. Aunque Wokwi es útil para validar la lógica y conexiones básicas, presenta limitaciones por no simular todos los dispositivos reales requeridos.

B. Diseño de Arquitectura del Software

La aplicación web para la gestión del compostero inteligente se desarrolló siguiendo una arquitectura en capas tradicional, enriquecida con componentes del patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). Este enfoque estructurado favorece una separación clara de responsabilidades dentro del servidor, optimizando tanto la organización del código como la eficiencia en el mantenimiento. Para la fase inicial del proyecto, enmarcada en la etapa de construcción de la Metodología RUP, esta arquitectura proporciona un equilibrio óptimo entre velocidad de desarrollo y el rigor estructural que requiere un sistema de monitoreo crítico, tal como se ilustra en la Fig. 13

Fig. 13. Diseño de arquitectura del software

1) Capa de Presentación (Vista)

Esta capa es responsable de la interfaz de usuario y de la experiencia (UX). Se compone de archivos HTML, CSS (para estilos) y JavaScript (para lógica del cliente), utilizando PHP como motor de plantillas para generar las vistas dinámicas.

La capa visual de la aplicación ECO Compostero se basa en un diseño minimalista y funcional que utiliza una paleta de verdes que evocan ecología y confianza, combinados con fondos claros y texto oscuro para una óptima legibilidad. La interfaz se organiza en secciones claras con tarjetas, iconos y tablas limpias, aplicando principios de jerarquía visual, espaciado adecuado y mínima decoración para enfocar la atención en los datos críticos. Este enfoque asegura una experiencia accesible, profesional y escalable, adecuada para dispositivos móviles y de escritorio.

2) Interfaz de Acceso y Autenticación

La seguridad y la gestión de roles inician en la pantalla de autenticación, que podemos observar en la Fig.14, esta pantalla es el punto de entrada al sistema y cumple con la función de Controlador Frontal al validar las credenciales de los actores (Administrador y Usuario) y establecer la sesión de trabajo.

Fig. 14. Inicio de Sesión de App Web

3) Tablero de Control y Monitoreo

Una vez autenticado, el usuario accede al Tablero de Control (Dashboard), que centraliza la información clave, tal como se muestra en la Fig 15.

Fig. 15. Tablero de Control (Dashboard) – Vista Administrador/Usuario.

El tablero ofrece una vista panorámica del estado general de los composteros, incluyendo métricas como el número de unidades activas, el promedio de temperatura y humedad, y la hora de la última actualización de datos. La interfaz de monitoreo remoto es clave para la arquitectura IoT. Esta vista permite al Administrador seleccionar el compostero específico a supervisar para realizar acciones manuales y verificar los parámetros críticos.

4) Funcionalidad de Gestión y Reportes

La sección de Historial, tal como se muestra en la Fig. 16 permite a los usuarios (según el diagrama de caso de uso) Monitorear y Gestionar reportes. La tabla muestra las lecturas de los sensores (Temperatura, Humedad, pH, Oxígeno y Nivel) con filtros por compostero y fecha. La opción PDF facilita la exportación de los datos históricos para el análisis periódico del proceso de compostaje.

Fig. 16. Control de Reportes

5) Gestión de Materiales.

La sección Materiales integra la función de Calculadora de Compostaje, asistiendo al usuario en el mantenimiento de la proporción ideal 30:1 (Carbono:Nitrógeno) para un compostaje eficiente. La sección Composteros (Figura adjunta) permite visualizar el estado (Activo o Completo) de cada unidad, facilitando al usuario la Gestión de composteros tal como se muestra en la Fig. 17

Fig. 17. Módulo de materiales/Calculadora de materiales

6) Gestión de usuarios

Esta interfaz está diseñada para el rol de Administrador. Permite Agregar usuarios, modificar sus perfiles y supervisar los composteros asignados. Esta funcionalidad es fundamental para la seguridad y la escalabilidad del sistema.

Fig. 18. Módulo de materiales/Calculadora de materiales

VI. RESULTADOS Y ANALISIS

A través de este proyecto, se ha demostrado la capacidad de la IoT para contribuir a que las ciudades sean más eficientes y sostenibles. Esta tecnología permite respaldar y mejorar iniciativas ecológicas, facilitando a los usuarios, de manera cómoda y accesible, colaborar con el cuidado del planeta mientras obtienen beneficios directos. En particular, el compostero inteligente desarrollado muestra cómo es posible aprovechar residuos orgánicos de forma eficiente, contando con una capacidad inicial adecuada para transformar desechos en compost útil para diversas aplicaciones, fomentando así un ciclo sostenible y participativo.

En cuanto a la de viabilidad y presupuesto del proyecto, el análisis evidencia que la construcción de un prototipo funcional de compostero inteligente tiene una alta factibilidad tanto técnica como económica. El presupuesto total estimado de 487,50 USD comprende la adquisición de materiales y componentes electrónicos, así como el ensamblaje y calibración del sistema, dicho monto puede ser minimizando si se consigue alianzas que proporcionen los materiales básicos reciclados a menor costo.

La viabilidad técnica se respalda por la electrónica validada y una estructura mecánica robusta, con mecanismos adaptados al entorno local y materiales de segunda mano para reducir costos y huella ambiental. Desde el punto de vista económico, el proyecto es coherente con una filosofía ecotecnológica, garantizando productividad sostenible y bajo impacto ambiental. Se identifican restricciones como la dependencia del mercado de segunda mano y los riesgos asociados a la inflación y la disponibilidad de repuestos, pero se consideran manejables en la escala planteada.

El compostero inteligente contribuye directamente con la agenda de protección ambiental, permitiendo que los usuarios procesen residuos orgánicos en casa y obtengan hasta 360 kg de compost puro o cerca de 90 sacos de tierra abonada por año, lo que puede utilizarse para fertilización de cultivos domésticos o comerciales. De este modo, la iniciativa apoya al

planeta al reducir desechos y aportar valor al usuario a través del aprovechamiento, la educación ambiental y la mejora del ciclo urbano de residuos

REFERENCIAS

- [1] F. G. Arias, El Proyecto de Investigación: Introducción a la Metodología Científica. 6a ed. Caracas: Editorial Episteme, 2012.J.
- [2] Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, M. P. (2010), *Metodología de la investigación*, México D.F., México, McGraw-Hill Interamericana.
- [3] Bohórquez Santana, W. (2019). *El proceso de compostaje* (Vol. 1). Universidad de la Salle.
- [4] Román, P., Martínez, M. M., & Pantoja, A. (2013). *Manual de compostaje del agricultor*. FAO.
- [5] L. Latorre, E. Rego Ordas, y L. de Leo, *Internet de las Cosas*, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 2025.martine
- [6] K. Rose, S. Eldridge, and L. Chapin, "LA INTERNET DE LAS COSAS—UNA BREVE RESEÑA: Para entender mejor los problemas y desafíos de un mundo más conectado," Internet Society (ISOC), Oct. 2015.
- [7] A. R. Gallardo, J. R. H. Morales, S. S. Carrillo, M. A. Aréchiga, y E. M. R. Michel, Eds., *Internet de las Cosas: Teoría y Práctica*, Ciudad: Editorial, 2023.rom
- [8] G. Booch, J. Rumbaugh, and I. Jacobson, *The Unified Modeling Language User Guide*. Reading, MA, USA: Addison-Wesley, 2005.
- [9] S. Pericherla, "IoT Design Methodology," Startertutorials.com, [En línea]. 25 Julio 2025. Disponible en: <https://www.startertutorials.com/blog/iot-design-methodology.html>